

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

TRANSPORT SOHASIGA OID KORXONALARDA XODIMLARNING SALOMATLIGI VA XAVFSIZLIGI JIHATIDAN AMAL QILISHI LOZIM BO‘LGAN QOIDALAR

Saidov Doston Nuriddin o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti PhD tayanch doktoranti

Pardaboyev Nurbek Jamol o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Annotatsiya

Maqola xodimlarning salomatligi va xavfsizligi jihatidan transport sohasiga oid korxonalarda amal qilinishi lozim bo‘lgan yettita asosiy qoidalar haqida yozilgan. Ushbu qoidalarga amal qilinsa, kelgusida kutilayotgan natijalarni xulosa shaklida yozilgan.

Kalit so‘zlar: *mehnat muhofazasi, hayot faoliyati xavfsizligi, salomatlik, baxtsiz hodisalar, yo‘riqnomalar.*

Annotation

The article is written about the seven basic rules that must be followed in enterprises related to the transport sector in terms of health and safety of employees. If these rules are followed, the results expected in the future are written in the form of a summary.

Keywords: *labor protection, life safety, health, accidents, instructions.*

Аннотация

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

В статье написано о семи основных правилах, которые необходимо соблюдать на предприятиях, связанных с транспортной сферой, с точки зрения охраны здоровья и безопасности работников. При соблюдении этих правил результаты, ожидаемые в будущем, записываются в виде резюме.

Ключевые слова: охрана труда, безопасность жизнедеятельности, здоровье, несчастные случаи, инструкции.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar mehnatni muhofaza qilinishi huquqiga egadirlar.

Mehnatni muhofaza qilish — bu tegishli qonun va boshqa me‘yoriy hujjatlar asosida amal qiluvchi, insonning mehnat jarayonidagi xavfsizligi, sihat-salomatligi va ish qobiliyati saqlanishini ta‘minlashga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, texnikaviy, sanitariya-gigiyena va davolash-profilaktika tadbirlari hamda vositalari tizimidan iborat¹.

Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonunlarda barcha korxonalarda mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik dasturiga ega bo‘lishi lozimligini talab qiladi.

Ish joyidagi sog‘liq va xavfsizlik dasturi - bu ish joyidagi jarohatlar va kasalliklarning oldini olishni boshqarish jarayoni. Korxonada yoki sex boshlig‘i u yerda ishlayotgan xodimlarning sog‘ligini saqlash va xavfsizligini ta‘minlash uchun asosiy javobgar shaxslardir.

Salomatlik va xavfsizlikni saqlash korxonada tashkil etilayotgan ish hajmi va muayyan ish joyingizdagi xavf-xatarlarga bog‘liq. Umuman olganda, kichik ish hajmi o‘zining sog‘liqni saqlash va xavfsizlik jihatlarini bayon qilishi va ish

ko‘lamini bir necha bosqichlar orqali tasvirlashi mumkin².

Quyidagi yetti bosqich kichikroq ish hajmi uchun kamroq rasmiy dastur asoslariga qaratilgan; xavfsiz ish muhiti uchun ushbu asosiy qadamlar sog‘liq va xavfsizlik dasturingizning asosiy komponentlari bo‘la oladi.

Sog‘liqni saqlash va xavfsizlikni yaxshilash rejasini tuzing - Ish beruvchi sifatida siz ish joyingizdagi xavflarni aniqlashingiz va ularni yo‘q qilish yoki minimallashtirish choralarini ko‘rishingiz kerak. Xavfsizlik rejasini ishlab chiqish. Xodimlaringizga ularning xavfsizligini ta‘minlash uchun nima qilishingizni va ulardan nimani kutayotganingizni ayting. Xodimlaringiz birinchi tez tibbiy yordamdan oqilona foydalana olishligiga ishonch hosil qiling.

1-rasm. Korxonalarda ishni to‘g‘ri tashkil etilmaganligi oqibatida kelib chiqishi mumkin bo‘lgan oqibatlar

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Xavflar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: og'ir tozalash vositalari bilan ishlaydigan tozalovchi, katta texnika bilan ishlaydigan mexanik yoki og'ir qutilarni yig'adigan ombor menejeri.

Ish joyingizni ko'zdan kechiring - Barcha jihozlar va asboblarning yaxshi saqlanishi va ulardan foydalanish xavfsizligini ta'minlash uchun ularni muntazam tekshirib turing. Shuningdek, saqlash joylarini tekshiring va xavfsiz ish tartibini ko'rib chiqing. Saqlash joyingizdagi qutilar xavfsiz tarzda to'planganmi? Sizning xodimlaringiz og'ir yuklarni qanday qilib o'zlariga shikast yetkazmasdan ko'tara olishadimi? Sizning xodimlaringiz yong'in chiqish nuqtalari qayerda ekanligini va agar yong'in bo'lsa, qayerga to'planishi kerakligini biladimi?

Xodimlaringizni o'rgating - Barcha xodimlar uchun to'g'ri tayyorgarlik zarur, ayniqsa ish bilan bog'liq shikastlanish xavfi mavjud bo'lsa. Yozma ko'rsatmalar va xavfsiz ish tartib-qoidalarini taqdim eting, shunda ular biron bir vazifaga ishonchlari komil emasligini yoki mashg'ulotlarning bir qismini unutganligini o'zlari tekshirishlari mumkin. Xodimlaringizni o'z ishlarini to'g'ri va xavfsiz bajarish uchun o'qitishdan foydalanishlarini ta'minlash uchun nazorat qiling. Maqsadingiz xodimlaringiz uchun to'g'ri ta'lim bilan ta'minlash emas, balki faqat sizning xodimlaringiz xavfsizligini xavf ostiga emas, balki jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan voqea uchun javobgar bo'lishini anglatish bo'lsin.

Ochiq muloqotni davom eting - Xodimlaringiz bilan muntazam

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

uchrashib, hayot faoliyati to'g'risidagi masalalarini muhokama qiling. Ularni ish joyida xavfsizlikni yaxshilash bo'yicha o'z g'oyalari va fikrlari bilan bo'lishishga undang. Siz hatto favqulodda vaziyatlarni hal qilishga tayyor bo'lishlari uchun xodimlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni o'ylab ko'rishingiz mumkin.

Baxtsiz hodisalarni tekshirish - hodisa jiddiy shikastlanishga olib kelmasa ham, voqea nima uchun sodir bo'lganligini aniqlashga yordam beradigan voqea tergovini o'tkazing, shunda siz uning takrorlanmasligi uchun choralar ko'rishingiz mumkin.

Yo'riqnomalarni saqlash - barcha birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatish, tekshiruvlar, aktlar, baxtsiz hodisalarni tekshirish va o'quv mashg'ulotlari yo'riqnomalarini saqlang. Ushbu ma'lumot xavfli sharoitlarda yoki ish tartibidagi tendentsiyalarni aniqlashga yordam beradi. Sog'liqni saqlash va xavfsizlik jurnali³ da qulay nazorat ro'yxatlari va yo'riqnoma shakllari mavjud.

Hayot faoliyati xavfsizligini yaxshilash ishlash tartibining asosiy qismiga aylantirish - xavfsizlik so'nggi chora bo'lmasligi kerak; muvaffaqiyatli ishni tashkil etish uchun xodimlarga xizmat ko'rsatish, inventarizatsiyani nazorat qilish va moliyaviy rejalashtirish kabi muhimdir. Hayot faoliyati xavfsizligini yaxshilash ishlash tartibining asosiy qismi bo'lishi bu sex boshlig'ining xodimlarini himoya qilishining bir usulidir. Hayot faoliyati xavfsizligini korxonalarda to'g'ri tashkil etilishi oqibatida, kelgusida ko'pgina bo'lishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/-97243>
2. <https://www.worksafebc.com/en>
3. <https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/books-guides/creating-managing-healthy-safe-workplace?lang=en>
4. Bahron o'g'li T. Z. IMPROVEMENT OF MICROPROCESSOR CONTROL OF RAILWAY DECELERATION WAGON DECELERATION DEVICES.
5. Zuhridinov H. ELIMINATION OF VARIOUS HAZARDS THROUGH THE USE OF OPTICAL SENSORS IN THE ENERGY, CIVILIAN AND TRANSPORT SECTORS //Academic research in modern science. – 2022. – T. 1. – №. 9. – C. 433-441.
6. Qaxramonjon o'g'li Z. H. OPTIK TOLALI DATCHIKLARNING BOSHQADATCHIKLARDAN FOYDALANISHDAGI AFZALLIKLARI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – №. 25.
7. Abdazimov , S. ., & Zuhridinov , H. . (2022). MONITORING USING FIBER BRAGG GRID SENSORS IN EMERGENCY PREVENTION OF BRIDGES. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 1066–1075. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5379>
8. <https://smallbusinessbc.ca/article/seven-steps-improving-health-and-safety/>
9. Xakimovich A. S., Qaxramonjon o'g'li Z. H. Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

Sensors //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 13. –
C. 55-59

10.Xakimovich A. S., Qaxramonjon o'g'li Z. H. Analyzing the Results of
Monitoring the Situations that May Occur in Emergency Situations of
Bridges Through Various Optical Sensors //Global Scientific Review. –
2022. – T. 8. – C. 80-88.

